

Los dos volúmenes de *Conuentus Classicorum* ofrecen la visión más completa que puede obtenerse hoy de la variedad y riqueza de los estudios clásicos en España. Contienen una selección de las ponencias, comunicaciones y carteles presentados en su día en el XIV Congreso de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, que tuvo lugar en Barcelona en julio del 2015. Todas las contribuciones, preparadas y revisadas por sus autores, recogen lo fundamental de sus investigaciones y resultados.

Els dos volums de *Conuentus Classicorum* ofereixen la visió més completa possible de la varietat i la riquesa actuals dels estudis clàssics a Espanya. Contenen una selecció de les ponències, les comunicacions i els cartells presentats en el transcurs del XIV Congrés de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, que se celebrà el juliol de 2015 a Barcelona. Totes les contribucions, preparades i revisades pels seus autors, recullen els aspectes fonamentals dels resultats de les seves investigacions.

CONVENTVS CLASSICORVM
TEMAS Y FORMAS DEL MUNDO CLÁSICO

I CONVENTVS CLASSICORVM

TEMAS Y FORMAS DEL MUNDO CLÁSICO
TEMES I FORMES DEL MÓN CLÀSSIC

Editores
JESÚS DE LA VILLA POLO
EMMA FALQUE REY
JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ CASTRO
MARÍA JOSÉ MUÑOZ JIMÉNEZ

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ESTUDIOS CLÁSICOS

CONVENTVS CLASSICORVM
Temas y formas del Mundo Clásico
Temes y formes del Món Clàssic

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS

Conuentus Classicorum

**Temas y formas del Mundo Clásico
Temes i formes del Món Clàssic**

VOLUMEN I

Editores

JESÚS DE LA VILLA POLO

EMMA FALQUE REY

JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ CASTRO

M.^a JOSÉ MUÑOZ JIMÉNEZ

MADRID ■ 2017

© Sociedad Española de Estudios Clásicos
c/Serrano 107
Madrid E-28006
<http://estudiosclasicos.org>

ISBN
978-84-697-8169-2 (obra completa)
978-84-697-8214-9 (volumen I)
978-84-09-00691-5 (versión digital)

DEPÓSITO LEGAL
M-35231-2017

EDITA
Sociedad Española de Estudios Clásicos
Madrid, 2017

COMPOSICIÓN
Sandra Romano Martín
sandra.romano@uam.es

CUBIERTAS
Ángela Gómez Perea
agomezperea@gmail.com

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
Solana e Hijos Artes Gráficas, S.A.R.
solana@idecnet.com
Madrid

Literatura latina ▪ Literatura llatina

COMUNICACIONES Y PÓSTER ▪ COMUNICACIONS I PÒSTER

Histrionicus miles: mimos en las cohortes vigilum y en el ejército romano

Histrionicus Miles: Mimes in the Cohortes Vigilum and the Roman Army

VÍCTOR GONZÁLEZ GALERA

Universitat de Barcelona

vvgalera@hotmail.com

Resumen ▪ En este trabajo analizamos y demostramos la presencia de actores de mimo en los distintos cuerpos que componían el ejército romano y especialmente en las *cohortes vigilum*, a partir de un conjunto de siete epígrafes que demuestran que en la vida castrense el teatro era un factor presente. Estos epígrafes nos proporcionan una información de gran valor sobre los espectáculos representados en este contexto y sobre la organización de compañías de mimos, el reparto de papeles, la lengua de sus espectáculos y la finalidad de las representaciones, a la vez que plantean numerosos interrogantes. Revisaremos pues estos epígrafes, tratando de aportar nuevos puntos de vista que complementen lo que ya se ha dicho sobre ellos. El resultado de este análisis contrasta con la opinión generalmente negativa de los autores clásicos sobre este asunto, que suelen negar o presentan como algo excepcional y perjudicial la relación entre los soldados y el teatro¹.

Palabras clave ▪ mimo ▪ *vigiles* ▪ ejército romano ▪ flota

Abstract ▪ In this study we aim to analyse the presence of mime actors in the various branches of the Roman armed forces and the *cohortes vigilum*, using seven epigraphs that prove the presence of popular theatre in the military. These epigraphs provide us with evidence of significant worth about the staging of shows in this context and the organisation of mime companies within the Roman army as well as the cast list, the language of these performances and their purpose. At the same time, the epigraphs also raise some questions that deserve to be examined. We will look through these epigraphs in an attempt to

¹ Este trabajo ha sido realizado con el apoyo de la *Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya*. Con posterioridad a su redacción he podido acceder a la tesis doctoral defendida por Robert Maxwell en la Universidad de Toronto el 1993, titulada *The documentary evidence of Roman mime*, que dedica unas páginas a la presencia del mimo en el ejército romano (pp. 82–83). Agradezco a R. Maxwell la gentileza de permitirme acceder a su imprescindible trabajo para el estudio del mimo, así como a los miembros del comité científico de la SEEC y al profesor Marc Mayer por sus acertadas sugerencias para mejorar este texto. Por último, quisiera agradecer a la profesora Esperança Borrell su amabilidad, sin la cual no hubiera podido participar en el Congreso.

cast new light on some topics that have been discussed previously. The result of this analysis contrasts with the usually negative opinion of classical authors on the subject, who tend to deny or present the relationship between soldiers and theatre as something both exceptional and harmful.

Keywords ▪ mime ▪ *vigiles* ▪ Roman army ▪ navy

EN ESTE TRABAJO analizaremos la interacción el mimo y las distintas fuerzas del ejército romano: la legión y la flota, así como los *vigiles*. Este análisis puede realizarse desde distintas perspectivas: p. ej. a partir de las fuentes literarias. En ellas advertimos una posición contraria a la relación de los soldados con el teatro: es el caso del excurso de Tito Livio sobre los orígenes del teatro romano (7.2), según el cual los actores, con alguna excepción, no pueden militar debido a su condición de *infames*. También en otros autores la presencia de actores en el ejército es vista como algo excepcional e, incluso, impropio, como en Tácito *Ann.* 1.16²; Dión Casio 78.21.2-3, y en la *Historia Augusta Hel.* 12.1. Del mismo modo, una noticia de Arnobio nos muestra que los actores de mimo estaban exentos de realizar el servicio militar (*nat.* 4.36). Sin embargo, otros testimonios documentan la presencia de actores (especialmente de mimo) en los campamentos: según Plutarco, cuando Bruto se apoderó del campamento de Antonio capturó entre otros a un mimo y un *γελωτοποιός* llamados Volumnio y Saculión (*Brut.* 45.6-9). Por otra parte, fuentes más tardías muestran nuevamente que el teatro forma parte del entretenimiento destinado a la tropa: según Eunapio, en el transcurso de la guerra contra los sasánidas Juliano el Apóstata organizó espectáculos teatrales para la soldadesca (fr. 22 Dindorf, *HGM* I 226, ll. 20-23); más tarde, la molicie provocada por influencia perniciosa de los mimos que acompañaban al ejército impidieron que Estilicón derrotara por completo a su enemigo (Zos. 5.7.2). Frente a las noticias contradictorias de las fuentes literarias, la documentación epigráfica nos da una información más objetiva sobre la presencia de actores en el ejército y, aún más, sobre la existencia de unidades de actores encuadradas en la milicia. A continuación trataremos siete epígrafes que prueban la existencia de actores-soldado.

² Cf. también Tac. *Ann.* 13.24: cuando Nerón retira las tropas encargadas del orden público en los teatros, *quo maior species libertatis esset, utque miles theatri licentiae non permixtus incorruptior ageret.*

1. Legionarios

1.1. AE 1940, 229 (Dura Europus)

NAM[A]MAXIMVS / SCEN[I]CO / LEG(IONIS) IIII SC(YTHICAE)

Epígrafe de un *scenicus legionis IIII*. *Scenicus* (o *scaenicus*) es un sinónimo de actor. Se trata pues de un actor vinculado a una legión. El lugar de estacionamiento de ésta, en Dura, es interesante, dado que en esta población se encontró el *Feriale Duranum*, el calendario de fiestas de una cohorte de *auxilia* del reinado de Severo Alejandro, conservado de forma casi completa. Son en su mayoría fiestas relacionadas con la casa imperial. Hay también fiestas tradicionales, como el aniversario de la fundación de Roma o los *Vestalia*. Posiblemente no sólo los *auxilia* sino también las legiones poseían calendarios semejantes, y es que el número elevado de fiestas relacionadas con la casa imperial indica que estas festividades eran un modo de afianzar el vínculo entre tropas y emperador; de aquí su importancia. En el ámbito civil las festividades se completaban con *ludi scaenici*. La presencia de un *scenicus* en la legión nos indica que esta práctica también se daba en el ejército.

1.2. AE 1913, 124 (Lyon)

NVMINIB(VS) AVG(VSTORVM) / ARAM POS[VI]T IN/TRA SCHOLAM / PO[L]IONVM LEG(IONVM) / IIII [E]T AEDICVLAM / E PARIETE SCAL/ PSIT ET INPEN/DIO SVO FECIT T(ITVS) / FL(AVIVS) SVPER CEPVLA / SCAENICVS HO/NESTA MISSIONE / MISSVS EX LEG(IONE) / XXX V(LP)IA V(ICTRICE) P(IA) F(IDELI) SVB CV/RA SATVRI GEN/SORINI PROC(VRATORIS) AVG(VSTI) D(EDICATA) N(ONIS) N(OVEMB)RIBVS APRO ET MAXIMO CO(N)S(VLIBVS)

T. Flavius Super Cepula, soldado licenciado, consagró un ara y una edícula en la *schola polionum* de las cuatro legiones estacionadas en la región. Nuestro interés recae en que *Flavius* es *scaenicus*. A diferencia del caso anterior, aquí no hay un genitivo que vincule el oficio de *scaenicus* con una legión; por lo que sabemos, esta persona podría haber empezado una carrera teatral después de licenciarse en el ejército. Pero teniendo en cuenta el epígrafe anterior, no hay razón para descartar que fuese *scaenicus* mientras hacía el servicio. Es posible que la fecha de dedicación del ara y la edícula, el 5 de noviembre, sea alguna

festividad desconocida relacionada con los Severos (así Fishwick 1987: 498), pero también podría ser que este *scenicus* hiciera la dedicación el día de su licenciamiento como agradecimiento por haber terminado el servicio, como es habitual.

El hecho de que dos epígrafes de legionarios provengan de dos regiones tan alejadas entre sí es un indicio de que no se trata de una práctica aislada. Por otra parte, la realidad que nos describen ambos epígrafes es bien distinta de la imagen proporcionada por las fuentes literarias, siempre críticas con el teatro popular, y nos indica que éste era un fenómeno normal en el ejército romano.

2. Marineros

2.1. CIL 10.3487 (Miseno)

D(IS) M(ANIBVS) / I(VLIVS) SELEVCVS NATIONI SELEV/CIENSIS MILES
CLAS(SIS) PR(AETORIAE) MISE/NATIVM MILITAVIT ANNOS / XXX SCENI-
CVS PRINCIPALIS / VIXIT ANNOS L ANTONIA / THEODOTE SOROR FECIT

Epígrafe de *Seleucus*, soldado de la flota de Miseno y *scenicus principalis*. De nuevo, nos encontramos con un *scenicus*, pero seguimos sin saber si desempeñó el oficio de actor durante o después de su servicio militar³. Es posible que fuera *scenicus* durante la milicia: no hay paralelos de la expresión *scenicus principalis* fuera del ejército; además, *principalis* en la milicia es un grado inmediatamente inferior al de centurión y los que lo ostentaban eran *inmunes*⁴. Este *scenicus principalis* pudo ser pues un suboficial al mando de un grupo de *scaenici* de la flota.

2.2. CIL 3.14695 (Salona)

ΦΛ(ΑΟΥΪΩ) ΖΗΝΩΝΙ / ΗΜΕΡΙΤΩ / ΣΤΌΛΟΥ ΜΕΙ/ΣΗΝΩΝ ΒΙΟ/ΛΌΓΩ
ΖΗΣ(ΑΝΤΙ) / ΈΤΗ ΟΕ' ΖΗ/ΝΩΝ ΎΔΣ ΠΑΤΡΪ / ΕΎΣΕΒΕΪ

Inscripción de otro marinero de Miseno. Su interés yace en que no aparece un *scenicus*, sino que se usa el término *biólogος*, un tipo especializado de mimo⁵. Así, por primera vez tenemos un término más

³ Reddé 1986: 540 n. 369 relaciona *scenicus* con la cabina (*σκήνη*) de una nave. Sin embargo, los epígrafes aquí tratados prueban que se trata de actores.

⁴ Cf. CIL 10.3440 (*librarius principalis*), 3501 (*victimarius principalis*), también de Miseno.

⁵ Cf. Garelli-François 2000: 325.

preciso sobre qué género se representa en el ejército. Esto no resulta extraño: el mimo es el género más popular de la época imperial junto con la pantomima. La elección del término *biológos* en vez del más genérico *skeníkós* puede ser un indicio del grado de especialización entre los actores de la flota y por tanto de la diversidad de los espectáculos.

3. Los vigiles

3.1. CIL 6.3042

(CENTVRIA) FECTI(?) / FELICIANVS / SCENICVS

Epígrafe de un *scenicus* hallada en un *excubitorium* de *vigiles*. Dado su lugar de hallazgo y que además *Felicianus* forma parte de una centuria, no cabe duda alguna de que entre los *vigiles* había actores. El hecho de que dicho epígrafe aparezca en un *excubitorium* indica que los actores no estaban exentos de realizar otras tareas. Por otra parte, la inscripción nos sugiere que también los *vigiles* seguían un calendario de festividades semejante al de los legionarios y marinos.

3.2. CIL 6.1063; 1064

A causa de la extensión de ambos epígrafes urbanos, remitimos al *CIL* y a Garelli-François (2001) para su texto y descripción; sin embargo trataremos las partes más interesantes para este trabajo. Ambos epígrafes (el 1063 con fecha de 11 de abril de 212; el 1064 sin fecha pero poco anterior) fueron encargados por *vigiles* en ocasión de sendos *ludi scaenici* organizados e interpretados por éstos en honor de Caracalla y Julia Domna (el primer epígrafe) y probablemente Septimio Severo (el segundo).

El primer epígrafe, hallado íntegro, da una información muy valiosa al respecto. Un grupo selecto de *vigiles* forma una *vexillatio* para escoger un edil, *Claudius Gnorimus*, que organizará y dirigirá las representaciones teatrales. Éste, *vigilis* también, no se encarga de pagar la organización de los *ludi*, puesto que el autor y los actores y posiblemente los músicos son *vigiles* y el atrezo debe ser propiedad del cuerpo; la tarea del edil es escoger los actores y las obras que se representarán. A continuación, son nombrados siete actores que toman parte en la representación. Sabemos que son actores no sólo porque aparece la palabra *scenici*, sino porque además se indica el rol que desempeñan:

archimimus, *stupidus* y *scurra*. Nos encontramos ante una representación de mimo⁶. Finalmente, en los *latercula*, tenemos una lista de 34 *vigiles* encuadrados en cohortes y centurias, entre los cuales aparecen el edil, *Gnorimus*, y los actores del cuerpo principal de la inscripción: todos ellos han participado en la erección del monumento. Conviene analizar algunos aspectos con más detalle. En primer lugar, se confirma que no sólo los *vigiles* organizan e interpretan *ludi scaenici*, sino que además se representan mimos. Aún más, al final de la lista de los *latercula* aparece un grupo de cuatro marineros de la flota de Miseno. Se trata sin duda del destacamento de marinos estacionados en Roma. Debido a su número reducido, estos *classiari* no pueden organizar *ludi* por su cuenta y deben unirse a los *vigiles*, que además tienen un estatus social semejante; ya hemos visto anteriormente que en la flota de Miseno también se representan mimos. Por otro lado, la fecha de dedicación de este epígrafe, el once de abril de 212, coincide con el aniversario del nacimiento del difunto emperador Septimio Severo. Se trata, pues, de unos juegos celebrados en ocasión de una fiesta con un fuerte vínculo imperial, como las fiestas del *Feriale Duranum*.

Por otro lado, la expresión *ludos edidit de suis acroamatis* es una adaptación de la fórmula *ludos fecit sua pecunia* o *de suo*; como en este caso el edil no debe aportar dinero propio, dicha fórmula es sustituida por *de suis acroamatis*. El uso de la palabra *acroama* en este epígrafe ha generado una gran polémica ya desde Mommsen y sigue sin estar resuelta⁷. Nosotros planteamos la posibilidad de que *acroama* tenga aquí la acepción de «número, espectáculo», y que por lo tanto la fórmula *de suis acroamatis* signifique que el edil escoge de entre un repertorio de números y piezas de mimo —es decir, de *acroamata*— los que se representarán.

El segundo epígrafe (*CIL* 6.1064) es semejante al anterior en muchos aspectos. Debido a su estado fragmentario, no tenemos noticia del encabezamiento y la fecha de dedicación del monumento; además está desaparecida. Sin embargo, se conservaba gran parte del texto, muy semejante al anterior. De nuevo se trata de una dedicación en ocasión de unos *ludi* de *vigiles*. Se especifica que actuaron los propios *vigiles*, cuyos nombres están escritos debajo, y que estas representaciones se hacen *cum suis acroamatibus*, es decir, con su propio repertorio y

6 Sobre los temas del mimo cf. Cicu 2012: 121–180.

7 Cf. Mommsen 1871 y Garelli-François 2000: 324–325.

atrezo. Seguidamente tenemos la lista de actores, con una diferencia notable: mientras que en el epígrafe anterior surgían *archimimus*, *stupidus* y *scurra*, aquí tenemos *archimimus Graecus*, *stupidus Graecus*, *scenicus Graecus*. Esto nos indica que los *vigiles* representaban mimos en latín y también en griego, lo cual no es extraño teniendo en cuenta la amplia procedencia de estos soldados. Esta diferencia repercute en los personajes del mimo: en el primer epígrafe aparece el personaje del *scurra*, mientras que en el segundo no, lo cual refleja una diferencia de argumento, además de lengua.

Por otra parte, en la 1064 hay también *latercula* con listas de *vigiles* y de marinos, pero entre estos nombres encontramos ocho que pertenecen a actores que no participaron en la representación. Sabemos que son actores porque se especifica el papel que normalmente desempeñan: *pecuniosus*, *scenicus*, *exodiarius*, *archimimus*, *mulier*. De nuevo estamos ante mimos. Sin duda los actores *vigiles* debían ser numerosos, así que el edil tenía la posibilidad de escoger aquellos que participarían en los *ludi*: de aquí que algunos no fueran escogidos y aparezcan sólo en las listas de contribuyentes. Además en estas listas se repiten nombres de personas que aparecen en el epígrafe anterior, algunas de ellas con el mismo papel y otras con un rol distinto: por ejemplo, *Lucilius Marcianus* es *stupidus Graecus* en la 1064 y *archimimus* en la 1063, es decir, pasa de un rol secundario a uno principal. Se ha producido una promoción: había también una carrera entre los actores *vigiles*. Este progreso de *stupidus* a *archimimus* es el que ha permitido deducir que la inscripción 1064 es anterior a la 1063. Además algunos actores como *Lucilius Marcianus* actúan tanto en latín como en griego. La pérdida de la fecha de dedicación nos impide saber si los *ludi* coincidieron con una fiesta imperial, pero teniendo en cuenta el caso precedente esto es lo más probable.

Ambos epígrafes contienen una gran cantidad de información relevante para el estudio del mimo, a la vez que plantean nuevos interrogantes. Por ejemplo, cómo se organizan los actores. En ambos casos éstos provienen de distintas centurias y cohortes, con lo cual no están agrupados en una misma unidad. Esto refuerza la hipótesis de que además de actuar desempeñan otras tareas, y sólo se reúnen cuando tienen que ensayar o representar un mimo. Sin embargo, no sabemos si había entre los *vigiles* una o si, como apunta Leppin (1992: 9–10, n. 40), varias compañías de mimos encabezadas por sendos *archimimi*. Otro interrogante es dónde se representaban estos *ludi* y quién asistía

como público. La respuesta a la primera pregunta depende del número de compañías: si hubiera más de una, se podrían representar varias obras a la vez en distintos cuarteles. En caso contrario, podrían ser representaciones itinerantes. En todo caso, es probable que la asistencia a estos espectáculos estuviera restringida a *vigiles* y marinos: la legislación de la época condena a la pena capital a los soldados que ejerzan las artes escénicas en público (*Dig.* 48.19.14). Por otra parte, los testimonios sobre *vigiles* contrasta con la ausencia de información que vinculen el mimo con las cohortes urbanas o los pretorianos: quizás estas unidades de élite no disponían de una compañía de actores.

En definitiva, los epígrafes analizados demuestran que la relación entre mimo y ejército es un hecho que contrasta con las fuentes literarias, pero que no debe sorprender. Un ejército tiende a ser autosuficiente; es por ello que había toda clase de profesionales trabajando para el ejército romano, incluso profesionales del espectáculo: encontramos arenas militares (*Aquincum*), músicos vinculados a una legión (*CIL* 3.10501, un *hydraularius*, también de *Aquincum*)⁸, y unidades de actores, del mismo modo que hay coros y compañías en los ejércitos actuales, como p. ej. la célebre compañía de ballet del ejército ruso. Los actores-soldado ofrecen entretenimiento a la tropa y, además, la celebración de *ludi* en ocasión de fiestas imperiales ofrece la oportunidad de fortalecer el vínculo entre el emperador y la tropa.

Referencias bibliográficas

- CICU, L. (2012) *Il mimo teatrale greco-romano*, Roma, Università La Sapienza.
- FISHWICK, D. (1987) *The Imperial cult in the Latin West*, Leiden, Brill.
- GARELLI-FRANÇOIS, M.H. (2000) «Des soldats sur la scène comique: espace dramatique et espace civique sous les Sévères dans l'Empire romain», *Pallas* 54, 321–336.
- GONZÁLEZ GALERA, V. (2016) «L'hydraulis en spectacles civils i militars: un matrimoni d'organistes d'Aquincum a *CIL* III, 10501 = *CLE* 489», *SEBarc* 14, 109–117.
- LEPPIN, H. (1992) *Histrionen*, Bonn, Dr. Rudolf Habelt.
- MOMMSEN, Th. (1871) «Schauspielerinschriften», *Hermes* 5.2, 303–308.
- REDDÉ, M. (1986) *Mare Nostrum*, Roma, École française de Rome.
- SABLAYROLLES, R. (1996) *Libertinus Miles: les cohortes vigilum*, Roma, École française de Rome.

⁸ Cf. González Galera 2016.

Índice • Index

Volumen I

- 7 XIV Congreso de Estudios Clásicos ▪ XIV Congrs d'Estudis Clssics**
- 9 Comit de Honor ▪ Comit d'honor
- 10 Organismos Patrocinadores ▪ Organismes Patrocinadors
- 11 Entidades Colaboradoras ▪ Entitats Col·laboradores
- 11 Comit Organizador ▪ Comit Organitzador
- 12 Entidades Representadas ▪ Entitats Representades
- 12 Comit Cientfico ▪ Comit Cientfic
- 13 Actos sociales ▪ Actes socials
- 14 Relacin de Congressistas ▪ Relaci de Congressistes
- 35 Sesin Inaugural ▪ Sessi Inaugural**
- 37 Pere Joan Quetglas Nicolau ▪ Discurso inaugural
- 39 Claudi Alsina i Cataln ▪ Discurs de benvinguda
- 41 Adolfo Sotelo Vzquez ▪ Discurso de bienvenida
- 43 Jaime Siles Ruiz ▪ Discurso Inaugural del XIV Congreso de Estudios Clsicos
- 47 Esperana Borrell Vidal ▪ Discurs de benvinguda
- 53 Sesin de Clausura ▪ Sessi de Clausura**
- 55 Emma Falque ▪ *Ermoldus Nigellus* y el asedio y toma de Barcelona por los francos en el ao 801
- 83 M.a ngeles Almela ▪ Informe de gestin
- 89 Jaime Siles Ruiz ▪ Discurso de Clausura del XIV Congreso Espaol de Estudios Clsicos
- 95 Sesiones especiales ▪ Sessions especials**
- 97 Jos Luis Navarro ▪ *Euroclassica* 25 aos despus *fluctuat nec mergitur*: luces y sombras de un proyecto europeo para las Humanidades Clsicas
- 109 Francisco Rodrguez Adrados ▪ La morfologa indoeuropea: creacin, culminacin, declive · Anticipo de un prximo libro
- 119 Javier de Hoz ▪ Paleohispanstica y Filologa Clsica

151 Mesas Redondas · Taules Rodones**153 ELS CLÀSSICS A LES LLETRES CATALANES**

- 153 Lola Badia, Josep Pujol, Josep Solervicens, Raül Garrigasait Colomé & Josep Murgadas · Els Clàssics a les lletres catalanes: textos de la taula rodona celebrada el 16 de juliol de 2015

191 MITOLOGÍA Y RELIGIÓN EN GRECIA

- 193 Emilio Suárez de la Torre · Introducción a la Mesa Redonda
199 Carlos García Gual · Interpretaciones de la mitología
203 Jordi Pàmias Massana · Los primeros mitógrafos y la religión griega
215 Alberto Bernabé Pajares · Mito y creencias religiosas: la religión de la ciudad y los órficos
223 Miriam Valdés Guía · Entre Atenea y Hefesto: de las Calqueas a las Panateneas

237 NUEVAS VÍAS EN LA DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS CLÁSICAS

- 239 Pilar Gómez Cardó · Nuevas vías, viejos problemas: algunas observaciones en torno a la didáctica del griego y del latín
247 M.^a Teresa Amado Rodríguez · Nuevos tiempos, nuevos problemas
257 Alberto Pardal Padín · Nuevas vías en la didáctica de las clásicas: rentabilidad y cambio de perspectivas

265 MUSEÍSTICA Y MUNDO CLÁSICO

- 267 Paloma Cabrera Bonet · El nuevo montaje de la sala de Grecia en el Museo Arqueológico Nacional
273 Daniel Cazes · Toulouse del Languedoc, sus monumentos, sus museos y la museística del mundo clásico
279 Luis Grau Lobo · El Museo (de León), territorio de cambios

287 Lingüística griega · Lingüística grega**287 PONENCIA · PONÈNCIA**

- 289 Francisco Aura Jorro · Reflexiones sobre el léxico micénico

- 321 COMUNICACIONES ▪ COMUNICACIONS**
- 323 Emilio Crespo Güemes ▪ Clases semánticas de adverbios de foco en griego clásico
- 332 Roser D. Gómez Guiu ▪ Las mujeres en la sociedad micénica: el testimonio de PY An 607
- 339 Enrique Nieto Izquierdo ▪ Formas de expresión de la modalidad directiva en los dialectos griegos de la Argólide
- 347 Alberto Pardal Padín ▪ La lengua real ¿a escena? Sobre algunas crisis en el drama clásico
- 355 Juan Piquero Rodríguez ▪ Estudios sobre el léxico micénico: notas sobre la naturaleza y funciones del *ra-wa-ke-ta*
- 365 Rosa-Araceli Santiago Álvarez ▪ Comensalidad e identidad colectiva en Grecia: el testimonio del léxico
- 373 M.^a Victoria Vaello Rodríguez ▪ Léxico griego basado en la correspondencia entre edad y dentición del ganado
- 381 Carlos Varias García ▪ *De synonymia Mycenaea*: términos griegos equivalentes de distintos reinos micénicos
- 389 Rodrigo Verano Liaño ▪ La imitación platónica de la lengua hablada: algunos rasgos de la oralidad en *La República*
- 397 Jesús de la Villa ▪ Alternancias verbales en griego antiguo: transitiva/intransitiva
- 407 Nicola Antonello Vittiglio ▪ La presenza del logogramma *129 o del sillabogramma *65 nelle tavolette delle serie Fq e Gp di Tebe

415 **Lingüística latina ▪ Lingüística llatina**

- 415 PONENCIA ▪ PONÈNCIA**
- 417 Concepción Cabrillana ▪ Léxico, semántica y cognición en el orden de constituyentes latino
- 457 COMUNICACIONES ▪ COMUNICACIONS**
- 459 Juan Carlos Berdasco Valle ▪ El marco predicativo de los verbos *moneo* y *admoneo*: análisis funcional
- 467 Marina Díaz Marcos ▪ Estructuras predicativas en verbos de expresión en latín: *clamo*
- 477 Eusebia Tarriño Ruiz ▪ Los verbos de movimiento en la *Perigrinatio Egeriae*

- 485 M.^a Esperanza Torrego ▪ La estructura de complementación de los verbos de conocimiento en latín: *cognosco / nosco* y *scio*
- 495 Literatura griega ▪ Literatura grega**
- 495 PONENCIA ▪ PONÈNCIA**
- 497 José M.^a Lucas ▪ La literatura griega fragmentaria: un acercamiento metodológico
- 533 SESIÓN PLENARIA ▪ SESSIÓ PLENÀRIA**
- 535 Lourdes Rojas-Álvarez ▪ Erotismo en la novela griega
- 547 COMUNICACIONES ▪ COMUNICACIONS**
- 549 Tomás Bartoletti ▪ La *autopoiesis* mántica en *Aves* de Aristófanes: uso y abuso de la adivinación como medio de legitimación política
- 557 Javier Bilbao Ruiz ▪ *Φαντασία* en los escolios de Aristófanes: la espada de Filocleón (Schol. *Avispas* 714a)
- 565 Ana Isabel Blasco Torres ▪ La concepción ontológica egipcia del más allá en el *De Iside et Osiride* de Plutarco
- 571 Josep A. Clúa Serena ▪ El *αἴτιον* de las lócrides en Plutarco, *Ser. Num.* 12.5.7 y su adscripción a Euforión (fr. 85 Acosta-Hughes & Cusset)
- 579 Elena Duce Pastor ▪ Amor y sexualidad en *Dafnis y Cloe* de Longo: el amor griego en un mundo romano
- 587 M.^a Carmen Encinas Reguero ▪ *Coéforas* de Esquilo en la *Electra* de Eurípides: una polémica relación de intertextualidad
- 595 Rodolfo González Equihua ▪ Arte y naturaleza en las *Etiópicas* de Heliodoro
- 603 Mireia Movellán Luis ▪ Cuestiones genealógicas en la *Ephemeris belli Troiani*
- 613 Amelia Pereiro Pardo ▪ La rima en los *Fenómenos* de Arato
- 621 Luis Miguel Pino Campos ▪ Consideraciones en torno al tratado galénico *De causis pulsuum*
- 631 Marcela Ristorto & Silvia Reyes ▪ Himnos y misterios en *Helena* de Eurípides
- 639 Miguel Ángel Rodríguez Horrillo ▪ Las reflexiones metodológicas en la historiografía imperial: Casio Dión 53.19

- 647 Marco Antonio Santamaría Álvarez ▪ Cómo ir al Hades y no morir en el intento: ambigüedad y humor en relatos de catábasis
- 655 Georgia Xanthaki-Karamanou ▪ The *Onomasti Kōmōdein* (Personal Mockery) in Middle Comedy: the Case of Timocles' *Orestautocleides*
- 663 Helenismo e Imperio ▪ Hellenisme i Imperi**
- 663 PONENCIA ▪ PONÈNCIA**
- 665 Francesca Mestre ▪ Visiones y usos del mito en la literatura griega de época imperial
- 689 Papirología ▪ Papirologia**
- 689 COMUNICACIONES ▪ COMUNICACIONS**
- 691 Ana Isabel Jiménez San Cristóbal ▪ El P. Vindob 19996a II col. 2: problemas de lectura
- 699 Literatura latina ▪ Literatura llatina**
- 699 PONENCIA ▪ PONÈNCIA**
- 701 Javier Velaza Frías ▪ ¿El enigma imposible? Veinte años de estudios sobre la *Historia Augusta*
- 731 SESIÓN PLENARIA ▪ SESSIÓ PLENÀRIA**
- 733 Carlos Lévy ▪ El concepto de *persona* en la obra de Séneca
- 751 COMUNICACIONES Y PÓSTER ▪ COMUNICACIONS I PÒSTER**
- 753 Guillermo Aprile ▪ Formas y funciones de la descripción de la India en Q. Curcio Rufo
- 761 José Antonio Beltrán Cebollada ▪ Marcial y Augusto
- 769 Alba Blázquez Noya ▪ Medea en *Heroidas* 12: una heroína elegíaca
- 777 Josefa Cantó Llorca ▪ Otras mujeres de la *Eneida*

- 785 Rosario Cortés Tovar ▪ La construcción de la tradición del epigrama latino en Marcial
- 793 Fátima Díez Platas & Patricia Meilán Jácome ▪ La *Biblioteca Digital Ovidiana*: una plataforma digital para la obra ilustrada de Ovidio
- 803 José Carlos Fernández Corte ▪ Dos paréntesis en la *Eneida* (6.406, 12.206)
- 811 Beatriz de la Fuente Marina ▪ La epístola de ficción como universo complejo: análisis narratológico de la *Heroida* 14 de Ovidio (Hipermestra a Linceo)
- 819 Eduardo A. Gallego Cebollada ▪ *Deiphobe Glauci*: Sibila cumana y *Eneida* virgiliana
- 827 Víctor González Galera ▪ *Histrionicus miles*: mimos en las *cohortes vigilum* y en el ejército romano
- 835 Gregorio Hinojo Andrés ▪ La *narratio* de Suetonio
- 843 Melina A. Jurado ▪ M. Cornelio Frontón, *magister et interpres imperatorum*
- 851 Matías López López ▪ *Curtillus* en Horacio y *Massa* en Petronio
- 857 Jaume Medina Casanovas ▪ La *Fabula de leone et culice*: un document estudiantil retrobat en una llibreria de vell
- 867 Isabel Moreno Ferrero ▪ Dramatización escénica en la *Historia Augusta*
- 875 Federico Pedreira Nores ▪ Para una poética de los libros taciteos: unas calas en los últimos *Annales*
- 883 Liliana Ramos Cruz ▪ El viaje de Eneas o el viaje de Virgilio: la génesis del proceso creativo
- 891 J. Alberto Rodríguez Sobrino ▪ Apariciones espectrales en Tácito y Amiano Marcelino: *descriptio* / ἔκφρασις y *actio* / ὑπόκρισις
- 899 Carlos Sánchez Pérez ▪ Una parodia de diálogo hermético en la comedia *Querolus*

907 Índice · Index

Volumen II

7 Didáctica ▪ Didáctica

7 COMUNICACIONES Y PÓSTER ▪ COMUNICACIONS I PÒSTER

- 9 M.^a Pilar Berberana Huerta ▪ Recorrido mitológico en guagua
- 21 M.^a Inmaculada Cabello Sánchez & Jorge García Hernández
▪ El uso eficaz del diccionario en el aprendizaje del latín
- 33 Francisco Cortés Gabaudan ▪ *Dicciogriego*, una herramienta en red para la enseñanza del griego
- 41 Rita D. Suárez Jiménez & Jorge Fco. Felipe Domínguez ▪ Per-
vivencia del mundo grecolatino en el entorno de la ciudad de
Telde, la primera capital de Gran Canaria: una situación de
aprendizaje (SA) interactiva

53 Filosofía ▪ Filosofia

53 PONENCIA ▪ PONÈNCIA

- 55 Montserrat Jufresa ▪ *Parrhesía*: de derecho político a virtud
privada

77 COMUNICACIONES ▪ COMUNICACIONS

- 79 Francesc Casadesús Bordoy ▪ ¿Es el carácter del hombre su
destino? Heráclito DK B 119
- 87 Raúl Genovés Company ▪ Crítica de Nietzsche a la erudición,
a partir de los fragmentos DK 22 B 40, B 129, y B 81
- 95 Sergi Grau Guijarro ▪ La arrogancia de los filósofos griegos
antiguos entre biografía y comedia

103 Mitología y Religión ▪ Mitologia i Religió

103 COMUNICACIONES ▪ COMUNICACIONS

- 105 Macarena Calderón Sánchez ▪ *Θεοῦ Ταύρου*
- 113 M. Teresa Fau Ramos ▪ Les blasfèmies dels cristians: refe-
rències a les divinitats paganes en les *Actes dels Màrtirs*

- 121 Rubén J. García Muriel & M.^a Teresa Magadán Olives ▪ Peleo y Egina: testimonios literarios y arqueológicos
- 129 Historia, Arte y Arqueología ▪ Història, Art i arqueologia**
- 129 PONENCIA ▪ PONÈNCIA**
- 131 Pedro Rodríguez Oliva ▪ Nombres y retratos de *domini* en las *uillae* de Hispania
- 181 COMUNICACIONES Y PÓSTER ▪ COMUNICACIONS I PÒSTER**
- 183 Héctor Arroyo-Quirce ▪ ¿Qué hay en un nombre? Antroponimia e identidad en Pisidia
- 191 Aitor Blanco Pérez ▪ Tiatira, Caracalla y la reciprocidad epigráfica de Asia Menor en el siglo III d.C.
- 199 Manel Feijó Morote ▪ *Gothia et Romania*: asimilación y diferenciación de los patrones clásicos en la construcción de la identidad del reino visigodo
- 207 Núria Garcia i Casacuberta ▪ Características del *αἰγιαλός* según los autores médicos
- 215 Julia Janička ▪ The struggle for the Delphic tripod: a historical approach to an iconographic motif
- 225 Patricia Meilán Jácome ▪ Miniatura y grabado en un Ovidio tardomedieval: *la Bible des Poètes* de Antoine Vérard
- 239 Antonio Ignacio Molina Marín ▪ El poder de los nombres en la antigua Macedonia: el rey argéada como nominador
- 247 Marta Oller Guzmán ▪ La sal de la hospitalidad
- 255 José Pascual González ▪ Acarnania en la segunda mitad del siglo III a.C.: continuidad y evolución institucional de un estado federal griego
- 263 Tamara Peñalver Carrascosa ▪ Aproximación a los programas decorativos de las viviendas romanas del área valenciana: el reflejo de la ideología del *dominus*
- 271 Anna Vicente Sánchez ▪ La compra-venta de territori entre Focea i Quíos: un cas paradigmàtic?

279 Derecho ▪ Dret**279 PONENCIA ▪ PONÈNCIA**

- 281 Francisco J. Andrés Santos ▪ Un siglo de crítica textual sobre las fuentes jurídicas romanas

333 COMUNICACIONES ▪ COMUNICACIONS

- 335 Consuelo Carrasco García ▪ Derecho y poesía: tramas jurídicas en los poemas de Horacio (*epist.* 2.2 y *sat.* 1.3)
- 343 Gregorio Carrasco Serrano ▪ Aspectos sobre la corrupción en Amiano Marcelino
- 351 Encarnació Ricart Martí ▪ Gayo *Institutiones* 4.72 y 74: una pequeña laguna en el palimpsesto de Verona de gran importancia para la figura del enriquecimiento injustificado
- 359 Ana M. Rodríguez González ▪ Retórica y Derecho en las *Declamaciones Menores* quintilianneas: *decl. min.* 308 y revocación del testamento

367 Latín Medieval ▪ Llatí Medieval**367 PONENCIA ▪ PONÈNCIA**

- 369 José Martínez Gázquez ▪ *In armariis Arabum studiose querens*: la búsqueda del saber en la Edad Media

397 COMUNICACIONES ▪ COMUNICACIONS

- 399 Irene Etayo Martín ▪ Autores y temas del Ms. 2629 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca
- 407 Irene García-Ochoa Rojas ▪ Algunas particularidades en torno al latín de Wincent Kadłubek
- 415 Sebastià Giralt Soler ▪ Un recurs *online* per a la recerca i la divulgació sobre un autor medieval: Arnau DB · Corpus digital d'Arnau de Vilanova
- 423 Montserrat Jiménez San Cristóbal ▪ Las *Auctoritates a Libellus de moribus hominum et de officiis nobilium super ludo scaccorum* de Jacobus de Cessolis en el ms. 108 de la Biblioteca Pública del Estado de Tarragona

- 431 Carlos Prieto Espinosa ▪ Términos del léxico de los oficios con una sola aparición en la documentación latina de la Cataluña altomedieval
- 439 Marta Punsola Munárriz ▪ Léxico especializado en la Barcelona de principios del siglo XI: un pergamino del Archivo Capitular
- 447 Bizantinística ▪ Bizantinística**
- 447 PONENCIA ▪ PONÈNCIA**
- 449 Pedro Bádenas de la Peña ▪ ¿«Helenos» o «Griegos»? Auto-representación nacional en los albores de la independencia griega y en el siglo XII bizantino
- 467 COMUNICACIONES ▪ COMUNICACIONS**
- 469 Ricard Andreu Expósito & Oriol Oleñi Vila ▪ El *Ars Grammatica Gisemundi* y la situación de la Península Ibérica en época bizantina
- 477 Inmaculada Jiménez Crespo ▪ Un acercamiento al médico griego Pablo de Egina
- 485 Mar Marcos Sánchez ▪ Persuasión vs. coacción en la controversia religiosa de la Antigüedad Tardía (Atanasio, *Historia Arianorum* 33)
- 493 Humanismo ▪ Humanisme**
- 493 PONENCIA ▪ PONÈNCIA**
- 495 Jesús-M.^a Nieto Ibáñez ▪ La defensa de los clásicos en el Humanismo cristiano: el cisterciense Lorenzo de Zamora
- 517 SESIÓN PLENARIA ▪ SESSIÓ PLENÀRIA**
- 519 Antonio Alvar Ezquerro ▪ Flechas de amor y muerte: a propósito de unos poemas atribuidos a Diego Hurtado de Mendoza y los *Emblemata* de Alciato

545 COMUNICACIONES ▪ COMUNICACIONS

- 547 Milagros del Amo Lozano ▪ La primera traducción de Juvenal en España
- 557 Manuel Ayuso García ▪ Esbozo de edición del texto del *De nuptiis Philologiae et Mercurii* transmitido durante el humanismo mediante el uso de las etiquetas TEI
- 565 Luis Alfonso Llera Fueyo & Toribio Fuente Cornejo ▪ Notas textuales al comentario de Pedro Juan Núñez a la *Poética* de Aristóteles
- 573 Catalina Monserrat Roig ▪ A propósito de Juvenal y Marcial: misoginia y homofobia en las *Declaraciones magistrales* de Bartolomé Jiménez Patón
- 583 Juan M.^a Núñez González ▪ La contribución de Pedro Juan Núñez a la epigrafía latina: notas para su revaluación
- 591 Paulino Pandiella Gutiérrez & Toribio Fuente Cornejo ▪ Algunas consideraciones textuales a las cartas de Pedro Juan Núñez
- 599 Cynthia Pérez Carrillo ▪ *Politianus Latinus*, traducciones de poesía helenística
- 607 Luis Pomer Monferrer ▪ Retórica y pedagogía en el humanismo renacentista: la *Methodus oratoria* de Andreu Sempere y el ramismo

615 Tradición clásica ▪ Tradició clàssica**615 PONENCIA ▪ PONÈNCIA**

- 617 M.^a José Muñoz Jiménez ▪ La tradición de la literatura en extractos, una cuestión abierta

641 COMUNICACIONES Y PÓSTER ▪ COMUNICACIONS I PÒSTER

- 643 Álvaro Albero Mompeán ▪ La *Fabula Psiches et Cupidinis* de Niccolò da Correggio
- 651 José Ignacio Andújar Cantón ▪ El mundo clásico en *El huésped de la habitación número cinco* de Francisco García Pavón
- 659 Juan Bris García ▪ Un aspecto del mito y de la leyenda clásica en *La Celestina*: el cabello de Melibea y el mito de Medusa
- 667 Juan Bris García ▪ *Medusa en Melibea*: un aspecto iconográfico de la mitología clásica en *La Celestina*

- 675 José Calderón Felices ▪ Emilio García Gómez, humanista clásico
- 683 Elena Coelho Sarro ▪ La ópera *Tespis*: el mundo del teatro se instala en el Olimpo
- 691 Mariluz García Irlles ▪ *Historia Apollonii regis Tyri y Gesta Romanorum*: un estudio comparativo
- 701 Helena Guzmán García ▪ *Aristote amoureux ou Le philosophe bridé* (1780): una ópera cómica sobre Aristóteles
- 709 Ernest Marcos Hierro ▪ Un caso de *mythopoesis* barroca: el *Orfeo* de Aurelio Aureli y Antonio Sartorio
- 717 Ramón Martínez Fernández ▪ Teócrito en la literatura española del Renacimiento
- 729 Jesica Navarro Diana ▪ Lo «helénico» en la poética de Dionisios Solomós y el arquetipo alemán del xviii
- 737 Rosa Pedrero Sancho ▪ La víspera de la ópera: los intermedios de *La Pellegrina*
- 745 Antônio Donizeti Pires ▪ Orfeu na cena trágica brasileira
- 753 M.^a Teresa Quintillà Zanuy ▪ Empremta clàssica als trobadors de Ponent del segle XXI
- 763 José Manuel Vélez Latorre ▪ Tradición clásica na Literatura Galega: o libro de poemas *Lanza de Soledá* (1961) de Aquilino Iglesia Alvariño, entre Eurípides, Lucrecio e Carles Riba
- 771 Paola Volpe Cacciatore ▪ *La Medea* di Seneca nella traduzione di Miguel de Unamuno
-
- 779 **Índice · Índex**